
Sistema de reconocimiento facial con tecnología de visión artificial para el registro y control de asistencia en ambientes controlados

Facial recognition system with artificial vision technology for registration and attendance control in controlled environments

David Rodríguez^{1*}, Fausto Rivera¹, Miguel Hidalgo-Rodríguez¹, José Carlos Rangel^{1,3}, Óscar Rodríguez²

¹ Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Panamá.

² Universidad de Panamá, Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, Panamá.

³ Sistema Nacional de Investigación (SNI), SENACYT, Panama City 0816-02852, Panama.

*Autor de correspondencia: jose.rangel@utp.ac.pa

RESUMEN. Este proyecto tiene como objetivo construir un sistema que permita el reconocimiento facial con tecnologías de visión artificial para el registro automático y control de asistencia en ambientes controlados en las instituciones educativas de nivel superior en Panamá. La metodología contempló la recolección de datos mediante consentimiento informado y participación voluntaria de un grupo de estudiantes universitarios, tomando en cuenta diferentes ángulos y expresiones faciales bajo una iluminación promedio de un aula de clases del horario nocturno, con mira a recopilar un conjunto de datos ligero pero representativo. Se entrenó y validó una red neuronal encargada del reconocimiento facial, cuya funcionalidad se integró en una interfaz web desarrollada con Flask; la cual admite la visualización en tiempo real de los registros almacenados. Se evaluaron diferentes modelos de aprendizaje profundo, destacando que ArcFace permitió una mejor discriminación entre las clases correspondientes a cada participante y un comportamiento más realista frente a la variabilidad del conjunto de datos. Como resultado del análisis de las imágenes en el dataset se determinó que una proporción considerable de las muestras presenta limitaciones en aspectos como iluminación y nitidez del rostro, que son criterios básicos que generalmente se buscan en las capturas para la aplicación de técnicas avanzadas de reconocimiento facial y aprendizaje profundo. No obstante, pese a estas restricciones, el sistema desarrollado demuestra su potencial para optimizar tareas administrativas-académicas rutinarias, ofreciendo una alternativa confiable, escalable y aplicable a contextos educativos reales.

Palabras clave. Aprendizaje profundo, ArcFace, reconocimiento facial, registro de asistencia, visión por computador.

ABSTRACT. This project aims to build a system that enables facial recognition using computer vision technologies for automatic registration and attendance monitoring in controlled environments at higher education institutions in Panama. The methodology involved collecting data through informed consent and voluntary participation from a group of university students, taking into account different angles and facial expressions under average lighting conditions in a night-time classroom, with a view to compiling a small but representative data set. A neural network responsible for facial recognition was trained and validated, and its functionality was integrated into a web interface developed with Flask, which supports real-time visualization of stored records. Different deep learning models were evaluated, highlighting that ArcFace allowed for better discrimination between the classes corresponding to each participant and more realistic behavior in the face of data set variability. As a result of analyzing the images in the dataset, it was determined that a considerable proportion of the samples have limitations in aspects such as lighting and facial sharpness, which are basic criteria that are generally sought in captures for the application of advanced facial recognition and deep learning techniques. However, despite these limitations, the developed system demonstrates its potential to optimize routine administrative and academic tasks, offering a reliable, scalable alternative that can be applied to real educational contexts.

Keywords. ArcFace, Attendance registration, Computer vision, Deep Learning, Facial recognition.

1. Introducción

El reconocimiento facial ha emergido como una tecnología clave para la automatización de procesos en diversos campos, incluyendo el control de acceso y la seguridad. En el ámbito educativo, su uso en sistemas de registro de asistencia presenta ventajas significativas sobre los métodos tradicionales. La automatización mediante visión e inteligencia artificiales no solo mejora la precisión del registro de asistencia, sino que también reduce los errores humanos y mejora la eficiencia operativa.

Este proyecto engloba el desarrollo de un sistema automatizado de registro de asistencia basado en el reconocimiento facial, utilizando herramientas y enfoques tecnológicos recientes para demostrar la viabilidad de esta técnica en entornos académicos. El enfoque propuesto se centra en la modificación de una arquitectura neuronal existente evaluando en este caso la función de pérdida ArcFace para la obtención de los resultados en lugar de las activaciones tradicionales.

1.1 Propuesta

La propuesta busca el desarrollo e implementación de un sistema inteligente de registro de asistencia automatizado mediante reconocimiento facial. Respondiendo a la necesidad de optimizar el control de asistencia en instituciones educativas, esta solución minimiza la intervención manual y mejora la precisión. A diferencia de los métodos manuales tradicionales, el sistema utiliza visión por computador y aprendizaje profundo para identificar a las personas a través de cámaras. Para esto, se emplean MediaPipe [1] y OpenCV [2] en la captura y preprocesamiento de imágenes, creando un conjunto de datos faciales personalizado. El reconocimiento se basa en el entrenamiento con ArcFace [3] usando PyTorch [4] como framework. ArcFace genera representaciones faciales más discriminatorias; a diferencia de la normalización softmax tradicional, que no impone una separación angular explícita entre las clases, ArcFace introduce un margen angular aditivo durante el entrenamiento. Este margen obliga que el modelo separe más ampliamente las características de diferentes identidades en el espacio embebido, mejorando la precisión en tareas de verificación e identificación facial.

Para evaluar el sistema en un entorno real, se ha desarrollado una interfaz web con Flask [5] que permite

la visualización en tiempo real y el registro automático de la hora de ingreso.

El sistema incluye análisis de datos para evitar duplicados y genera listas de asistencia organizadas.

Se espera que este sistema automatice tareas administrativas, reduzca errores y sirva como base para futuras aplicaciones en entornos académicos y laborales.

1.2 Antecedentes

En las últimas décadas, el reconocimiento facial ha experimentado avances notables, consolidándose como una herramienta clave en la automatización de procesos de seguridad y control de acceso. Dentro de este ámbito, su aplicación en sistemas de registro de asistencia ha ganado popularidad, especialmente en organizaciones donde la cantidad de personas a gestionar es considerable. Tecnologías como la visión computacional e inteligencia artificial (IA) han demostrado ser más eficientes, rápidas y precisas que los métodos manuales tradicionales, como hojas de firma o tarjetas de identificación [6].

Los métodos manuales son propensos a errores humanos, como el registro incorrecto de la hora de entrada y salida, suplantaciones de identidad y pérdida de registros. Estos problemas afectan la eficiencia operativa y pueden derivar en conflictos legales y administrativos, además de una falta de control real sobre la asistencia. Estudios recientes evidencian que las soluciones basadas en IA permiten una automatización más fiable y efectiva, reduciendo errores humanos y optimizando la eficiencia, lo que hace que los sistemas automatizados sean esenciales para mejorar la precisión, seguridad y transparencia en la gestión diaria [7], [8].

1.3 Función de pérdida Arcface

ArcFace [3], [9] es un enfoque para el cálculo de la pérdida en el entrenamiento de un reconocedor facial. Esta función se centra en añadir una restricción de tipo geométrica a la distancia angular que presentan las características en una cara o recorte facial. ArcFace busca que las caras de una misma persona se representen en espacios cercanos, forzando esto mediante la adición de un margen angular.

El uso de ArcFace facilitó el reconocimiento facial debido a su característica principal de la función de

pérdida de margen angular aditivo (*Additive Angular Margin Loss*) que refuerza la discrepancia entre clases. Este margen angular se añade a las características siguiendo primeramente un proceso de normalización de estas, una vez sean extraídas de los rostros del neural code de la red. Este proceso de normalización hace que los vectores sean proyectados en una hiperesfera. Luego, el proceso para estimar la similitud entre dos rostros es mediante el ángulo de sus vectores de características, siendo 0 el valor máximo cuando los vectores apuntan en la misma dirección. Es precisamente en este ángulo donde ArcFace hace su trabajo, la función introduce un margen en dicho ángulo de tal manera que la pérdida se calcula entre el ángulo entre la cara y el grupo al que pertenece más el margen añadido.

En esta función para obtener un resultado de pérdida bajo y, por ende, una discriminación mayor, se tiene que empujar las características obtenidas para una persona, a un ángulo menor con respecto al grupo al que pertenece. ArcFace como función de pérdida introduce un margen angular m en la clasificación. La misma se define como (Ver Ecuación 1):

$$L = -\log \frac{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)}}{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)} + \sum_{j=1, j \neq y_i}^N e^{s \cos \theta_j}} \quad (1)$$

Donde s es un factor de escala, y_i la clase verdadera y θ_j el ángulo entre el vector de características y el peso de clase j .

Debido a la robustez de esta función de pérdida, la misma ha sido usada como herramienta para evaluar diferentes enfoques que involucran temas de reconocimiento facial. Entre estos se puede mencionar que se ha empleado en experimentos para medir la eficacia de métodos de *Test Time Adaptation* que busca disminuir la pérdida en procesos de re-entrenamiento de modelos usando información son categorizar [10].

Otro de sus usos incluye su funcionamiento como herramienta para la evaluación de la demorfización de caras humanas, en la cual se buscaba evaluar algoritmos que restauran una imagen transformada en su versión original [11].

De igual manera en trabajos como [12], ArcFace ha formado parte de los benchmark de evaluación. En este caso, se enfoca en el desarrollo de una métrica para el cálculo de la similitud en procesos de anonimización facial.

El uso de ArcFace ha sido amplio en diversos estudios, los cuales mayormente lo emplean como una herramienta comparativa para evaluar nuevos enfoques. Entre estos se pueden mencionar los trabajos de [13], [14], [15], [16].

La diversidad de estos trabajos permite apreciar la adaptabilidad que posee ArcFace como función de pérdida y también como elemento clave para la evaluación de propuestas que se relacionen con el reconocimiento facial, siendo considerada como parte del estado del arte en su campo.

2. Materiales y Métodos/ Metodología

2.1. Modelo de Reconocimiento Facial

Este modelo se basa en una arquitectura profunda de tipo **Convolutional Neural Network (CNN)**, en la cual se emplea **ResNet-50** como backbone para la extracción de características. Esta red residual permite capturar representaciones profundas y discriminativas del rostro, gracias a su capacidad para preservar gradientes y evitar el problema del desvanecimiento durante el entrenamiento en redes profundas.

Como función de pérdida, se utilizó **ArcFace** (Additive Angular Margin Loss, consultar Sección 1.3), la cual ha demostrado un alto rendimiento en tareas de verificación y reconocimiento facial al optimizar los embeddings generados en un espacio angular [17]. Esta función introduce un margen aditivo en el ángulo entre los vectores de características, mejorando así la

separabilidad entre clases faciales y promoviendo una mayor discriminación entre identidades. Ver Figura 1.

Figura 2: Proyección de los embeddings ResNet50 + ArcFace, pertenecientes a cada clase y su separación

El flujo general del modelo consiste en procesar imágenes de entrada a través de la arquitectura **ResNet-50**, obtener un vector de características de dimensión fija y aplicarle la normalización angular propuesta por **ArcFace** para realizar la clasificación o comparación con *embeddings* previamente registrados, como se ilustra en la Figura 2.

2.1.1. Detalles del Entrenamiento

El modelo fue entrenado utilizando el **optimizador Adam** con una tasa de aprendizaje inicial de 1×10^{-4} , disminuida progresivamente mediante un scheduler de tipo *StepLR*. El tamaño de lote (*batch size*) fue de 64 imágenes, y el número total de épocas fue 5. Para evitar el sobreajuste, se empleó una regularización mediante *weight decay* con un valor de 5×10^{-4} y se aplicó *data augmentation* durante el preprocesamiento (rotación aleatoria, cambio de brillo y recorte central).

El vector de características generado por la red tiene una dimensión fija de 512, y se normaliza antes de ser evaluado por la función de pérdida ArcFace, la cual introduce un margen angular aditivo de $m = 0.5$ sobre el ángulo entre el embedding del rostro y el centro de su clase correspondiente.

El conjunto de datos se dividió en un **80% para entrenamiento y 20% para validación**, garantizando la separación de identidades entre ambos subconjuntos. Se recolectaron aproximadamente **100 imágenes por clase** para un conjunto de **15 identidades**, capturadas en condiciones de iluminación subóptimas debido al horario nocturno; como consecuencia, algunas imágenes presentan **niveles elevados de saturación lumínica** y

variabilidad en la calidad visual. Por otro lado, se construyó un segundo conjunto con **5 clases**, obtenido en el **Laboratorio de Visión e Inteligencia Artificial (LabVIA)**. Este conjunto incluyó alrededor de **60 imágenes por clase**, incorporando variaciones en el tipo de cámara utilizada: una cámara web convencional y una cámara IP, lo cual introdujo una mayor diversidad visual en el dataset final, como se muestra en la figura 6.

Figura 2 1: Flujo de entrenamiento con ArcFace: El backbone produce un embedding normalizado que se transforma con margen angular y escala antes de la clasificación.

3. Resultados y discusión

Esta sección presenta los principales hallazgos obtenidos tras el entrenamiento y evaluación del sistema propuesto. Se analizan métricas de rendimiento, tales como la precisión y la capacidad de generalización, así como el comportamiento observado en los distintos modelos evaluados. Las pruebas se llevaron a cabo en un entorno controlado, utilizando conjuntos de datos personalizados recolectados bajo condiciones variables de iluminación y con diversidad en los dispositivos de captura. A continuación, se detallan los resultados más relevantes.

3.1. Precisión

La Figura 3 presenta la matriz de confusión normalizada correspondiente al modelo **ResNet-50 + ArcFace**. Se observa un comportamiento coherente con las características del conjunto de datos utilizado, ya que

el modelo logra una adecuada distribución de las predicciones entre las distintas clases, lo que evidencia una mejor capacidad de generalización. Este comportamiento también se refleja en la curva ROC mostrada en la Figura 4, donde se aprecia un rendimiento robusto en términos de tasa de verdaderos positivos frente a falsos positivos.

Asimismo, los valores reportados en la Tabla 1

Figura 33: Matriz de confusión Normalizada de Modelo Resnet50+Arcface con 15 Clases.

Figura 4: Curva ROC de Modelo Resnet50+Arcface con 15 clases.

respaldan estas observaciones, indicando que el modelo basado en **ResNet-50** alcanza métricas más favorables en comparación con arquitecturas menos profundas como **ResNet-18** y **MobileNetV2**. Estos últimos tienden al sobreajuste, especialmente cuando se entrenan con conjuntos de datos reducidos y poco variados, lo que confirma que arquitecturas de profundidad intermedia

pueden ofrecer un mejor compromiso entre capacidad de aprendizaje y generalización en contextos con datos limitados.

Tabla 1: Comparación de resultados entre MobileNetV2 y ResNet50+(ResNet18) ArcFace en el sistema de reconocimiento facial utilizando un conjunto experimental de 5 clases y 15 clases, capturados en el Laboratorio de Visión e Inteligencia Artificial y en un aula de clases respectivamente

Dataset	5 Clases	15 Clases
Modelo	Precisión (%)	
MobileNetV2 (Softmax)	90	100
ResNet18 + ArcFace	89.97	97.53
ResNet50 + ArcFace	91.05	74.11
	Recall (%)	
MobileNetV2 (Softmax)	91	100
ResNet18 + ArcFace	86.73	96.64
ResNet50 + ArcFace	87.76	71.78
	F1-Score (%)	
MobileNetV2 (Softmax)	89	100
ResNet18 + ArcFace	86.7	96.4
ResNet50 + ArcFace	87.8	71.13
	AUC (%)	
MobileNetV2 (Softmax)	98	100
ResNet18 + ArcFace	94	99
ResNet50 + ArcFace	93	84

Por otro lado, la Figura 5 muestra la matriz de confusión del modelo MobileNetV2, obtenida a partir del conjunto de prueba. Aunque a simple vista la matriz presenta valores ideales —con una diagonal principal perfectamente definida—, este resultado representa un claro indicio de sobreajuste. En la práctica, un modelo de reconocimiento facial raramente alcanza una separación absoluta entre clases sin error alguno, lo que sugiere que MobileNetV2 ha memorizado las muestras de entrenamiento sin lograr una generalización efectiva a datos no vistos o fuera de distribución.

3.2. Resultados Comparativos

La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos tras entrenar tres arquitecturas diferentes utilizando dos conjuntos de datos. Como se mencionó anteriormente, los modelos que integran ArcFace muestran una mejor capacidad de

adaptación a distintas situaciones y evidencian un comportamiento más sólido al aprender a partir de los datos disponibles.

Aunque en este caso **ResNet50 + ArcFace** no alcanza las métricas teóricas más altas en comparación con las otras arquitecturas, sus resultados reflejan un comportamiento más consistente.

Figura 5: Matriz de confusión Normalizada de Modelo MobileNetV2 con 15 Clases.

3.3. Pruebas en entorno real

Se realizaron pruebas en tiempo real dentro del (**LabVIA**), utilizando un entorno controlado para simular el proceso de registro de asistencia. Para ello, se estableció una conexión con cámaras IP estratégicamente ubicadas, lo que permitió evaluar la precisión y desempeño del sistema en condiciones similares a las de un entorno operativo. Las pruebas incluyeron la detección y reconocimiento facial de los colaboradores del laboratorio, verificando la capacidad del sistema para identificar correctamente a los individuos y registrar su ingreso de manera automática. Ver Figura 6.

Figura 6: Captura de interfaz conectada a una de las cámaras que apunta a la puerta de entrada del laboratorio. (Esta persona no pertenece al dataset con el que fue entrenado el modelo)

4. Conclusiones

El sistema de registro de asistencia basado en reconocimiento facial se consolidó como una solución eficiente y viable para entornos educativos, al demostrar que la automatización del proceso mediante técnicas de inteligencia artificial permite reducir significativamente el tiempo de registro y mejorar la precisión frente a los métodos manuales tradicionales.

En este trabajo, la incorporación de ArcFace resultó fundamental para aumentar la discriminación entre identidades, gracias a la maximización del margen angular en el espacio de características. Este mecanismo permitió generar embeddings más representativos sin incrementar sustancialmente la carga computacional, lo que lo hace adecuado para escenarios prácticos donde el equilibrio entre precisión y eficiencia es esencial.

En los experimentos realizados (Tabla 1) se observó que modelos como MobileNetV2 y ResNet18 + ArcFace alcanzaron métricas elevadas, incluso perfectas en algunos casos, lo cual constituye una señal de sobreajuste derivada del dataset limitado y poco variado. Por el contrario, aunque ResNet50 + ArcFace obtuvo resultados inferiores en términos absolutos, su comportamiento fue más consistente y se aproxima mejor a un funcionamiento realista de un sistema de reconocimiento facial con capacidad de generalización.

En este sentido, se puede concluir que el empleo de arquitecturas intermedias como ResNet-50 + ArcFace ofrece una aproximación confiable para aplicaciones educativas, al reflejar un desempeño más robusto y realista en condiciones de datos limitados, características

propias de los entornos donde se plantea su implementación.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los colaboradores del Laboratorio de Visión e Inteligencia Artificial por su apoyo en las pruebas experimentales.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

D.R.: *Conceptualización, Curación de datos, Visualización, Redacción, Borrador original.*

F.R. y M.H.-R.: *Metodología, Desarrollo de software, Implementación.*

J.C.R. y O.R.: *Investigación, Redacción, Borrador original, Redacción, Revisión y edición.*

Todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito y se responsabilizan de su contenido.

REFERENCIAS

- [1] C. Lugaresi *et al.*, «MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines», *ArXiv Prepr. ArXiv190608172*, 2019.
- [2] G. Bradski y A. Kaehler, *Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library*. O'Reilly Media, Inc., 2008.
- [3] J. Deng, J. Guo, J. Yang, N. Xue, I. Kotsia, y S. Zafeiriou, «ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition», *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 44, n.º 10, pp. 5962-5979, oct. 2022, doi: 10.1109/TPAMI.2021.3087709.
- [4] A. Paszke *et al.*, «Pytorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library», en *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2019, pp. 8024-8035.
- [5] A. Ronacher y the P. team, «Flask: A Python Microframework». 2010. [En línea]. Disponible en: <https://flask.palletsprojects.com/>
- [6] S. Siddique, M. Yasmin, T. B. Taher, y M. Alam, «The Reliability and Acceptance of Biometric System in Bangladesh: Users Perspective», *Int. J. Comput. Trends Technol.*, vol. 69, n.º 6, pp. 15-21, jun. 2021, doi: 10.14445/22312803/IJCTT-V69I6P103.
- [7] T.-V. Dang, «Smart Attendance System based on improved Facial Recognition», *J. Robot. Control JRC*, vol. 4, n.º 1, Art. n.º 1, ene. 2023, doi: 10.18196/jrc.v4i1.16808.
- [8] S. Gong, X. Liu, y A. K. Jain, «Reducing Bias in Face Recognition», en *Handbook of Face Recognition*, S. Z. Li, A. K. Jain, y J. Deng, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2024, pp. 347-386. doi: 10.1007/978-3-031-43567-6_12.
- [9] J. Deng, J. Guo, N. Xue, y S. Zafeiriou, «ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition», en *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4685-4694. doi: 10.1109/CVPR.2019.00482.
- [10] S. Jia, A. Hajavi, H. Fashandi, y K. Ferreira, «ID-TTA: Classifier-Free Test Time Adaptation for Metric Learning», en *2025 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2025, pp. 1606-1611. doi: 10.1109/ICIP55913.2025.11084289.
- [11] N. Shukla y A. Ross, «DiffDeMorph: Extending Reference-Free Demorphing to Unseen Faces», en *2025 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2025, pp. 1336-1341. doi: 10.1109/ICIP55913.2025.11084620.
- [12] H. Kumagai, L. Wöhler, S. Ikehata, y K. Aizawa, «Perface: Metric Learning in Perceptual Facial Similarity for Enhanced Face Anonymization», en *2025 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2025, pp. 1055-1060. doi: 10.1109/ICIP55913.2025.11084386.
- [13] K.-U. Han, S.-J. Yun, C. Song, K.-M. Kim, y C.-J. O, «An Improved Adaptive Angular Margin Loss Function for Deep Face Recognition», *Am. J. Neural Netw. Appl.*, vol. 11, n.º 1, pp. 1-10, 2025, doi: 10.11648/j.ajnn.20251101.11.
- [14] M. Vaško y A. Herout, «LossFIQA: A Shortcut Solution to Image Quality Assessment Using Loss for Faces and Beyond», *IEEE Access*, vol. 13, pp. 126915-126924, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3589778.
- [15] P. Yan, R. Ward, Q. Tang, y S. Du, «Estimating Virtual Camera FOV to Reduce Perspective Shape Distortion in 2D-to-3D Face Reconstruction», en *2025 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2025, pp. 199-204. doi: 10.1109/ICIP55913.2025.11084585.
- [16] H. Hu *et al.*, «Multimodal Re-Ranking for Heterogeneous Face Re-Identification», en *2025 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2025, pp. 115-120. doi: 10.1109/ICIP55913.2025.11084577.
- [17] F. Wang, W. Liu, H. Liu, y J. Cheng, «Additive Margin Softmax for Face Verification», *IEEE Signal Process. Lett.*, vol. 25, n.º 7, pp. 926-930, jul. 2018, doi: 10.1109/LSP.2018.2822810.